

ИНТЕЛЛЕКТУАЛ ФАОЛИЯТ НАТИЖАСИ ТУШУНЧАСИ ВА УНИНГ ЎЗИГА ХОС ХУСУСИЯТЛАРИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6338827>

Шоназаров Улфат Иброгим ўғли

Тошкент давлат юридик университетининг

Ихтисослаштирилган филиали

Давлат-ҳуқуқий фанлар

кафедраси мудири в.в.б.

Аннотация: *Мақолада муаллиф интеллектуал фаолият натижаси тушунчаси ва унинг ўзига хос хусусиятлари ҳақида қисқа таҳлилни амалга оширган. Бунда соҳада фаолият юритаётган назариётчи олимлар ва норматив-ҳуқуқий ҳужжатларга ҳам мурожаат қилган.*

Калит сўзлар: Интеллектуал фаолият, интеллектуал мулк, ижод маҳсули, патент, муаллифлик гувоҳномаси, ихтиро, товар белгиси.

Мамлакатимизда илмий тадқиқот ва ишланмаларни патентлаш, соҳа фаолиятини янги босқичга кўтариш, бу борада ривожланган давлатлар тажрибасини ўрганиб, амалиётга татбиқ этиш масаласига жиддий эътибор қаратилмоқда. Чунки патентлаш интеллектуал мулкнинг ишончли муҳофазасини таъминлайди.

Табиийки, муваффақиятли илмий тадқиқот (ихтиро, ишланма, инновация) соҳалар ривожига, иқтисодий самарадорликка хизмат қилади. Шу нуқтаи назардан интеллектуал мулк ҳуқуқи жамият тараққиётида салмоқли ўрин тутади. Ушбу ҳуқуқ объектига оид халқаро миқёсдаги чора-тадбирлар БИМТ томонидан доимий равишда амалга оширилмоқда.

Юртимизда интеллектуал мулк ҳуқуқини ҳимоя қилиш тизими 1992 йилда яратилган. Қисқа вақт ичида Ўзбекистон БИМТга аъзо бўлди, Саноат мулкни муҳофаза қилиш бўйича Париж конвенсияси, Белгиларни халқаро рўйхатдан ўтказиш учун Мадрид битимига доир баённома ва протокол, Патент кооператсияси тўғрисида шартнома (РСТ), Товар белгиларига оид қонунлар тўғрисида шартнома (ТЛТ), Патент ҳуқуқи тўғрисида шартнома, Ўсимликларнинг янги навларини муҳофаза қилишга оид халқаро конвенсия (УПОВ), Патент тадбирлари мақсадлари учун микроорганизмларни депонентлаштиришни халқаро эътироф этиш тўғрисидаги Будапешт шартномаси, Белгиларни рўйхатдан ўтказиш учун товар ва хизматларнинг халқаро таснифи тўғрисидаги Нитсса битими, Халқаро патент таснифи тўғрисидаги Страсбург битими, Саноат намуналарининг халқаро таснифини таъсис этиш тўғрисида Локарно битими каби нуфузли халқаро шартномаларга қўшилди.

Кейинги йилларда иқтисодиётни модернизатсиялаш, ишлаб чиқаришга инноватсияларни кенг жорий қилиш, рақобатбардош маҳсулотлар ишлаб чиқариб, жаҳон бозорида муносиб ўрин эгаллаш йўлида кўплаб ишлар амалга оширилди. Давлатимиз раҳбарининг 2006 йил 7 августдаги «Фан ва технологиялар ривожланишини мувофиқлаштириш ва бошқаришни такомиллаштириш чоратадбирлари тўғрисида»ги ҳамда 2008 йил 15 июлдаги «Инноватсион лойиҳалар ва технологияларни ишлаб чиқаришга татбиқ этишни рағбатлантириш борасидаги кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги қарорларида бу борадаги устувор йўналишлар белгиланган.

Интеллектуал мулк муҳофазасининг миллий тизимини янада ривожлантириш мақсадида 2011 йил 24 майда Президентимизнинг «Ўзбекистон Республикасининг Интеллектуал мулк агентлигини ташкил этиш тўғрисида»ги Қарори қабул қилинди. Шу муносабат билан соҳага оид умуммажбурий ва ички идоравий ҳужжатларни мувофиқлаштириш бўйича кенг қамровли ишлар амалга оширилди. Хусусан, «Интеллектуал мулк ҳақидаги қонунчиликнинг такомиллаштирилиши муносабати билан Ўзбекистон Республикасининг айрим қонун ҳужжатларига ўзгартиш ва кўшимчалар киритиш тўғрисида»ги Қонун қабул қилинди. Унга мувофиқ Фуқаролик, Жиноят, Солиқ ва Божхона кодексларига, «Ихтиролар, фойдали моделлар ва саноат намуналари тўғрисида», «Электрон ҳисоблаш машиналари учун яратилган дастурлар ва маълумотлар базаларининг ҳуқуқий ҳимояси тўғрисида», «Товар белгилари, хизмат кўрсатиш белгилари ва товар келиб чиққан жой номлари тўғрисида», «Селексия ютуқлари тўғрисида», «Интеграл микросхемалар топологияларини ҳуқуқий муҳофаза қилиш тўғрисида»ги қонунларга ўзгартиш ва кўшимчалар киритилди.

Мамлакатимизда бозор иқтисодиётига ўтиш ва фуқаролик жамияти куриш йўлида яратувчиликни очиб берувчи ҳар қандай шаклдаги мулкчиликка рухсат берилади ва бу мулкчиликнинг дахлсизлиги, ривожланиши қонун билан кафолатланган.

Амалдаги Фуқаролик кодексида хусусий мулк, оммавий мулк каби интеллектуал мулк ҳақидаги меъёрий қоидалар ҳам белгилаб қўйилган. Хусусий мулк фуқароларнинг олди-сотди шартномалари, ҳады шартномалари, мерос орқали ва бошқа қонун йўл қўйган усулларда вужудга келади. Оммавий мулк эса, республика ва маъмурий-ҳудудий тузилмаларга қарашли мулк ҳисобланиб, у мулкнинг эгаси Ўзбекистон Республикаси ҳисобланади.¹

Мулк ҳуқуқининг асосий юридик мазмуни уни эгаллаш, ундан фойдаланиш, уни тасарруф этишга боғлиқ бўлган ҳуқуқий ваколатлар, ҳуқуқий кафолатлар, ҳуқуқий имкониятлардан иборатдир. Ўз ҳуқуқий ваколоти доирасида мулкдор бошқа

¹ Оқюлов О. Интеллектуал мулк ҳуқуқий мақомининг назарий ва амалий муаммолари.-Т.:ТДЮИ нашриёти.2004.- 434 б.

шахсларнинг талаби, топшириғига биноан эмас, балки ўзининг хохишига, розилигига, истагига кўра ўз мулкига эгалик қилади, хоҳласа эгалик қилиш ҳуқуқини бошқаларга ўтказди. Бироқ, амалиётда хизмат топшириғини бажариш тартибида интеллектуал мулк объектларини яратиш ҳоллари кўп учрайди. Чунки айрим ҳолларда бундай объектларни яратиш (масалан, антивирус дастурларини) муайян касб малакасига эга бўлган шахсларнинг иштирокини, бунинг учун маълум маблағ сарфланишини талаб қилади.²

Мулкдорнинг ижод эркинлиги илмий тадқиқотлар, илмий асарлар яратиш, илмий лойиҳалар тайёрлаш, адабиёт, санъат, фанда янги асарлар ижод этиш орқали рўёбга чиқади. Амалдаги қонунчиликка кўра, муаллифлар ўз ҳуқуқларини турли усулларда амалга оширадilar. Масалан, яратилган асарларнинг қўлёзма шаклидан тортиб то китоб ёки мақола, диссертатсия шаклига келгунига қадар барча ҳаракатларни муаллиф ўзи амалга оширади ҳамда тегишли ташкилотлар билан шартнома тузади. Муаллифлар томонидан амалга ошириладиган ишларда шахсий ҳуқуқлар асосий ўрин эгаллайди.

Интеллектуал фаолият натижаларига нисбатан шахсий ҳуқуқлар тушунчаси мулкӣ ва моддий мазмунга эга бўлмаган муаллифнинг шахсиятига боғлиқ (уларнинг исми, тахаллуси, асарга ном қўйиши, асар мазмунига ўз фикри билан ёндашуви ва бошқа) ҳолатларини қамраб олади.

Муаллифларнинг мулкӣ ҳуқуқларига ўзи яратган интеллектуал фаолият натижасидан фойдаланиш, бошқаларга ҳақ эвазига фойдаланишга бериш ёхуд ҳақ эвазига фойдаланиш учун рухсат беришдан ташқари, бошқаларга этказиш имкониятини амалга ошириш киради.³

«Интеллектуал мулк» тушунчаси фуқаро ёки юридик шахснинг интеллектуал фаолият натижаларига ва уларга тенглаштирилган юридик шахсни индивидуаллаштириш, маҳсулот, бажарилаётган ишлар ёки кўрсатилаётган хизматларни индивидуаллаштириш воситалари (фирма номи, товар белгиси, хизмат кўрсатиш белгиси ва ш.к.)га бўлган мутлақ ҳуқуқи (интеллектуал мулк ҳуқуқи)ни тан олади.

Интеллектуал мулк объектлари жумласига қуйидагилар киради: интеллектуал фаолият натижалари:

1. фан, адабиёт ва санъат асарлари;
2. ижролар, фонограммалар, эфир ёки кабел орқали кўрсатув ёхуд эшиттириш берувчи ташкилотларнинг кўрсатувлари ёки эшиттиришлари;
3. электрон ҳисоблаш машиналари учун дастурлар ва маълумотлар базалари;

² О.Оқюлов, Н.Имомов Ўзбекистон Республикаси Конституциясида ижод эркинлиги ва унинг ҳуқуқий кафолатлари. – Тошкент: ТДЮИ, 2011. - 87 б

³ О.Оқюлов, Н.Имомов Ўзбекистон Республикаси Конституциясида ижод эркинлиги ва унинг ҳуқуқий кафолатлари Тошкент-2011 17 б

4. ихтиролар, фойдали моделлар, саноат намуналари;
5. селекция ютуқлари;
- 6 . ошкор этилмаган ахборот, шу жумладан ишлаб чиқариш сирлари (ноухау);
7. фуқаролик муомаласи иштирокчиларининг, товарлар, ишлар ва хизматларнинг хусусий аломатларини акс эттирувчи воситалар:
фирма номлари;
товар белгилари (хизмат кўрсатиш белгилари);
товарлар чиқарилган жой номи;

Фуқаролик кодексида ёки бошқа қонунларда назарда тутилган ҳолларда интеллектуал фаолиятнинг бошқа натижалари ҳамда фуқаролик муомаласи иштирокчиларининг, товарлар ва хизматларнинг хусусий аломатларини акс эттирувчи воситалар.⁴

Юридик ва жисмоний шахслар, шу жумладан кўрсатув ёки эшиттиришни эфирга узатиш ва кабел орқали юборишни (ретрансляция ҳам шунга кирази) амалга оширувчи юридик ва жисмоний шахслар, Ўзбекистон Республикаси “Муаллифлик ҳуқуқи ва Турдош ҳуқуқлар тўғрисида” ги қонунда назарда тутилган ҳоллардан ташқари, асардан, ижродан, фонограммадан ёхуд эфир ёки кабел орқали кўрсатув ёхуд эшиттириш берувчи ташкилотнинг кўрсатув ёки эшиттиришидан фақат ҳуқуқ эгаси ёки бошқа ваколатли шахс билан тузилган шартномага биноан фойдаланишлари мумкин.⁵ Ретрансляция муаллифлар, ижрочилар, фонограммаларни тайёрловчилар ва бошқа ҳуқуқ эгаларининг эфирга узатиш, кабел орқали юбориш, барчанинг эътиборига этказишга бўлган ҳуқуқларига риоя қилинган ҳолда амалга оширилиши керак.

Интеллектуал мулк объектлари фуқаролик ҳуқуқининг алоҳида ўзига хос объекти бўлиб ҳисобланади. «Интеллект» лотинча сўз булиб «ақл» маносини англатади. Интеллектуал мулк объектлари фуқаролик ҳуқуқининг бошқа объектлари-ашёлар қимматбаҳо қоғозлардан қуйидаги хусусиятлари буйича фарқ қилади.

1) кўп ҳолларда интеллектуал мулк объектлари моддий кўринишда эмас балки ғоя, билим, ахборот шаклида намоён бўлади. Обектив шаклида ифодаланган ғоя, билим моддий элтувчида моддий ифодада, масалан, чизма макет аппарат қурилмада мужассамлашган бўлиши мумкин, бироқ, бунда ғоя, билим бирламчи, унинг моддий мужассаами хар доим иккиламчи бўлади;

2) ғоя, билим шаклида интеллектуал мулк объектига одатдаги моддий ашёга эгалик қилгандай эгалик қилиш мумкин эмас.

⁴ Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси. Расмий нашр //Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги, -Т.: Адолат. 2011. - 496 б.

⁵ О.Оқюлов, Н.Имомов Ўзбекистон Республикаси Конституциясида ижод эркинлиги ва унинг ҳуқуқий кафолатлари Тошкент-2011 87 б

3) бундай объектлардан бир вақтнинг ўзида чексиз доирадаги шахслар фойдалана олиш мумкин;

4) интеллектуал мулк ҳуқуқи объектларига мулк ҳуқуқининг бемуддатлиги ҳақидаги қоида (ФКнинг 164-моддаси) қўлланилмайди. Бинобарин, кўпчилик ҳолларда (ноу-хауга нисбатан истизнони назарга олмаганда) интеллектуал мулк ҳуқуқи амал қилиши қонунларда белгиланган муддатлар билан чегараланган бўлади.

5) қонунларда белгиланган муддатлар ўтиши билан интеллектуал мулк ҳуқуқи соҳибининг маълум интеллектуал маълум объектига нисбатан мутлоқ ҳуқуқлари бекор бўлади ва бу объектлар умуминсоний бойликка айланиб, ҳар ким ундан маълум шартлар асосида (муаллифининг шахсий ҳуқуқларига риоя қилинган ҳолда) текин ва рухсатсиз фойдаланишга ҳақли бўлади;

6) интеллектуал мулк ҳуқуқи объектлари ғоя кўринишида бўлган ҳолларда уларга нисбатан ашёлар сингари эгаллаш мумкин эмаслиги, улардан бир вақтнинг ўзида чексиз доирадаги шахслар фойдалана олиш имкониятлари мавжудлиги сабабли бундай объектларга нисбатан мулк ҳуқуқини ҳимоя қилишда виндикатсион давъони қўллаш (ФКнинг 228 моддаси) имконияти амалда мавжуд эмас;

7) интеллектуал мулк ҳуқуқи объектларига нисбатан одатдаги мулк ҳуқуқи, балки мутлоқ ҳуқуқлар ҳақидаги қоидалар қўлланилади;

8) интеллектуал мулк ҳуқуқининг амал қилиши, айти вақтда, маълум ҳудуд билан ҳам чегараланган бўлади. Масалан, ихтирога нисбатан Ўзбекистон Республикаси Интеллектуал мулк агентлиги томонидан берилган патент Ўзбекистон Республикаси ҳудудида, шунингдек, Ўзбекистон Республикаси билан хорижий давлатлар ўртасида тузилган икки томонлама шартномалар асосида белгиланган ҳудудлардагина амал қилади;

9) кўпгина интеллектуал мулк объектларига нисбатан уларнинг муаллифлари шахсий ҳуқуқлари мавжуд бўлиб, бу объектлардан фойдаланувчилар ушбу шахсий ҳуқуқларга риоя қилишлари лозим бўлади.⁶

Демак, интеллектуал мулк объектларининг турли-туманлиги сабабли ҳам, ҳар бир объект атрофида кўплаб ташкилий-ҳуқуқий муносабатлар вужудга келади. Мамлакатимиз ҳудудида фаолият юритаётган илмий ходимлар, ижодкорлар, яратувчиларнинг ўзлари яратган ёки ишлаб чиққан асарлари, маҳсуллари бўйича интеллектуал мулкка доир қонунчилик нормаларидан фойдаланишда ва уларнинг кенгроқ доирадаги имкониятларини аниқлашда, биз - ҳуқуқшунослар ўз кучимизни ва билимимизни аямаслигимиз лозим, зеро, интеллектуал мулк ҳам жамиятимизнинг ривожланишига ва равнақига улкан ёрдам берувчи мулклардан ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

⁶ Оқюлов О. Интеллектуал мулк ҳуқуқий мақомининг назарий ва амалий муаммолари.-Т.:ТДЮИ нашриёти.2004.-434 б.

1. Оқюлов О. Интеллектуал мулк ҳуқуқий мақомининг назарий ва амалий муаммолари. -Т.:ТДЮИ нашриёти.2004.- 434 б.
2. О.Оқюлов, Н.Имомов Ўзбекистон Республикаси Конституциясида ижод эркинлиги ва унинг ҳуқуқий кафолатлари. – Тошкент: ТДЮИ, 2011. - 87 б
3. Ўзбекистон Республикасининг Фуқаролик кодекси: Расмий нашр – Ўзбекистон Республикаси Адлия вазирлиги, -Т.: Адолат. 2017. - 560 б.
4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «интеллектуал мулк соҳасида давлат бошқарувини такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида»ги ПҚ-4168-сон қарори // Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 20.05.2020 й., 06/20/5997/0634-сон